

UN ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA FREIREANA

Por Alfonso Ríos Sánchez

Esta comunicación busca evidenciar algunos elementos que considero básicos para la práctica pedagógica. Parto de algunos elementos propuestos por el maestro Paulo Freire, he intentado de ellos identificar algunas posibles pistas para mejorar nuestro seguimiento valorativo. La descripción antes de ser teórica, busca ser didáctica, a fin de alcanzar el propósito planteado ampliar nuestra manera de realizar la evaluación educativa.

Para indagar sobre algunos de los aspectos planteados por Freire en relación a la evaluación educativa, podemos iniciar con la fundamentación característica de elementos centrales de su pensamiento. Y para realizar esta caracterización iniciaré con la descripción del papel educativo por medio del desarrollo de la **concientización** a fin de comprender la base de la formulación del **círculo gnoseológico**. El círculo gnoseológico, nos permitirá reconocer la relación ética planteada entre el docente – docente, en la nueva formulación **docencia**. Y justamente la relación de esta nueva formulación, basada en un marco de relaciones **ético - histórica**, permitirán formular algunas pistas orientativas de la evaluación educativa.

EL DESARROLLO DE LA CONCIENTIZACIÓN

“La reflexión crítica sobre la práctica se torna en una exigencia de la relación teoría / práctica sin la cual la teoría se convierte en palabrería y la práctica en activismo” (Freire 1997, pág. 11).

La relevancia de pensamiento de Freire, radica justamente en la postura política que enmarca toda su propuesta pedagógica. El compromiso político le impulsa a desarrollar una larga carrera de

análisis – investigación, que toma como base la realidad socio económico de gran parte de la población brasileña: pobre, marginadas y sin capacidades de desarrollo. Esta triple pobreza, es el motor que impulsa la necesidad de estructurar procesos de cambio y la educación posee los elementos fundamentales de este cambio. El desarrollo de la concienciación es identificación de la condición social basada en la descripción de triple pobreza, empleando para ello los conceptos que después de una fase de re significación, datarán de mejor formas de comprensión para describir la triple pobreza.

Para formular genéricamente el desarrollo de la concienciación, podríamos decir que se inicia con la identificación de los aspectos conceptuales que poseemos en nuestro lenguaje específico. Estos conceptos se han de cargar de nuevas significados a partir del análisis y la construcción de definiciones comparativamente, para luego re significarlas después de criticarlas científicamente. Este método, conocido como Programa de Alfabetización de Adultos, garantizaba al participante, después de ocho semanas de trabajo continuas aumentar la capacidad de lectura, de comprensión, pero sobre todo, y es la base del trabajo tomar conciencia, de su condición, de la de los otros, de la todos.

Frente a este elemento podríamos preguntarnos: ¿Qué formas de nuevos analfabetismo encontramos en nuestras escuelas? ¿Cómo logramos en nuestras práctica pedagógicas re significar los conceptos de nuestros estudiantes a fin ampliar nuestros conceptos para la comprensión de la realidad?

EL CÍRCULO GNOSEOLÓGICO

“Enseñar, aprender e investigar lidian constantemente con estos dos momentos del ciclo gnoseológico; aquel en lo que se enseña y se aprende el conocimiento ya existente y aquel en el que se trabaja la producción del conocimiento aún no existente” (Freire, 1997, pág. 14).

Basado en el propósito del desarrollo de la concienciación, podemos identificar en Freire, junto con otros pensadores Latinoamericanos, una inclinación particular en la formulación del conocimiento, específicamente por la inversión de los factores, y por la carga relacional de estos factores.

El diálogo es la base de este círculo en continuo crecimiento, que inicia en praxis o la práctica que se caracteriza por la descripción conceptual basada en la ingenuidad. De esta, y por medio de la mediación científica, la aplicación de la crítica hermenéutica, es posible pasar a un momento de logos o reflexión. De esta forma dotar de re significados a nuestros conceptos e ideas. Pero es juntamente para que este nuevo contenidos adquiera sentido, ha de retornar de nuevo hacia la praxis, y para ello la mediación científica retoma de nuevo un papel relevante. Este mediación científica, principalmente crítica, es basado en el diálogo, que parte de la comprensión de sus elementos pues es simplemente dialéctica. El paso se complementa cuando se retorna a la praxis por medio de la crítica.

Paralelizando la formulación freireana, junto con otros pensadores Latinoamericanos, podremos resumirla de esta forma: El conocimiento, comunicación de saberes, inicia en la praxis - acto primero (ingenuidad) que es analizada por el diálogo en un proceso de mediación científica. Esta realidad es criticada para de ella lograr una mejor comprensión, configurando las condiciones del logos - acto segundo. Pero este nuevo conocimiento ha de retornar para ampliar de nuevo los límites de la comprensión, pasando de la ingenuidad científica, a la crítica práctica, de nuevo por medio del diálogo de mediación científica.

La relevancia dada en este círculo gnoseológico al diálogo es una condición diferenciadora y central para una mayor comprensión. Justamente la relevancia se centra en la carga ética que tiene el diálogo comprendida desde su diversidad y desde su pluralidad. El diálogo es diverso puesto que incluye diferentes modos de comprensión, acepta la disidencia y la contradicción como principio para el acuerdo y de cada uno de los participantes, estimado y evidenciado lo específico y lo particular. La pluralidad como escenario de comprensión en diferentes órdenes, estilos y niveles, también hace parte de este diálogo, ya que es para que pueda darse cabida a la amplitud y a la heteronomía es necesario ampliar los límites de la comprensión y el entendimiento.

Frente a este elemento configurante de la base educativa, podríamos preguntarnos: ¿Cómo mejorar los niveles de indagación de la circularidad gnoseológica de nuestros estudiantes? ¿Cómo mejorar

nuestras capacidades pedagógicas para ayudar a nuestros estudiantes a emplear continuamente la mediación crítica? ¿Cómo crear medios para mejorar nuestra capacidad colectiva para transitar progresivamente de la ingenuidad epistemológica a la crítica deontológica?

DODICENCIA: CONDICIÓN DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA

“Lo que hay que hacer es posibilitar que, al volverse sobre sí misma, a través de la reflexión sobre la práctica, la curiosidad ingenua, al percibirse como tal, se vaya volviendo crítica” (Freire, 1997, pág. 19).

Teniendo como referente los dos elementos anteriores, la práctica educativa ha de ser orientada hacia la toma de conciencia, a diferencia de la educación **bancaria**, y la evidencia constante de la circularidad del conocimiento basado en la mediación dialógica, se nos plantea la dodicencia como la condición relación de los actores partícipes en la educación.

La dodicencia es la constatación progresiva de ontología de la pedagogía en tanto que cada uno de los actores estará progresivamente situado en alguno de los dos actos de la comprensión, e intentando pasar contantemente de la ingenuidad a la crítica. El docente quien orienta la acción educativa busca diseñar escenarios donde sus dicentes estarán tomando conciencia de su situación, configurando y aprendiendo de la red de saberes previos, para iniciar el diálogo con fundamentos científicos que permitan la re significación de su saberes llegando a un acto segundo que desde la comprensión – reflexión permita postular descripciones y formulaciones mayores. Posteriormente esta misma conceptualización pasará de nuevo por la realidad por medio de la mediación científica a fin de transformarla.

Este tránsito dicente es orientado por docentes, que pasan también a ser dicentes puesto que estamos continuamente observando de nuestros estudiantes cómo organizan sus conceptos, cómo los entrelazan para dar explicaciones mayores. Estas observaciones nos permiten afinar nuestros recursos didácticos para ampliar los márgenes conceptuales y de esta manera dotar de más significados. La planificación de los ejercicios de mediación científica, nos exige una conjugación diversificada de procedimientos, mecanismos y estrategias desde un crítica permita alcanzar nuevos

conceptos críticos. Y justamente aquí la intervención docente, que de nuevo es docente, toma importancia, puesto que al buscar continuar la circularidad gnoseológica, necesita de la mediación científica (acción docente) para crítica de la praxis.

Esta relación didáctica, es posible por la fundación ético – histórica, que equilibra relacionamente a los actores. A nivel docente, los estudiantes toman conciencia de su condición específica, que al equipararla con otros estudiantes, permitirá establecer aspectos diferenciadores y comunes, pero que sólo se hace concreta cuando dicha equiparación se hace desde un orden general, desde los todos que amplía y mejora la construcción de condiciones para la comprensión.

De forma similar, la fundamentación ético – histórica también toca la condición docente. Particularmente cada docente hace su construcción conceptual, basada en una confrontación colectiva (relación de pares), que tiene un alcance comprensivo desde la colectividad más amplia.

Frente a este tercer elemento característico podríamos plantearnos: ¿Por medio de qué mecanismos hacemos efectiva la relación didáctica en mi práctica pedagógica? ¿Cómo promuevo la toma de conciencia en mis estudiantes de su dimensión didáctica?

FUNDAMENTACIÓN ÉTICO – HISTÓRICA

“Es la posición de quien lucha por no ser sólo un objeto, sino también un sujeto de la Historia” (Freire, 1997, pág. 25).

Los tres elementos anteriores, la orientación funcional de la educación encaminada hacia el desarrollo progresivo de la concienciación, la práctica continua de la circularidad gnoseológica aplicable a todos los campos del saber, y la evidencia consciente de la relación didáctica que permite perfilar una relación auto reflexiva concreta. Estos elementos están configurados en una fundamentación ética – histórica que es muy importante evidenciar. Esta fundamentación es la que hace de los anteriores elementos tengan su repercusión y relación consistente.

Crear nuevos elementos de comprensión para que nuestros estudiantes tomen conciencia de su situación superando la alienación, caracterizada por el mercantilismo de nuestras relaciones, se

hace en la visión histórica. Esta visión histórica puede dotar de condiciones de reflexión para establecer medios y formas de superar la exclusión y la segregación. La toma de conciencia basada en la perspectiva histórica puede ayudar a que tomen cada vez conciencia de sus posibilidades, como también de sus alcances, a fin de establecer nuevos horizontes.

La perspectiva ética en la relación docente basado en el círculo gnoseológico, es la canalización y forma de nuestras relaciones. Desde el reconocimiento de los saberes previos hasta la creación de propuesta bases para la construcción de iniciativas legislativas públicas, están mediadas por los valores éticos. La deontología pedagógica permite superar los círculos excluyentes y no reproducir esquemas opresores ni deshumanizadores.

Frente a este cuarto elemento, fundamento de los anteriores, podríamos preguntarnos: ¿Cómo puedo romper desde la práctica pedagógica con aquellos esquemas institucionales de segregación y selección basado en modelos consumista? ¿Cómo crear espacios pedagógicos donde se promueva constantemente el reconocimiento del otro de su misma condición, y no desde lo que esperamos de él?

PISTAS ORIENTATIVA PARA NUESTRAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS

“Saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción” (Freire, 1997, pág. 22).

Buscar comprender a profundidad el pensamiento de Freire, es algo más que un reto una oportunidad. Es un pozo sin fondo al cual es importante siempre retornar. Hoy para nosotros este pozo es una oportunidad para nuestra práctica pedagógica, pues la recurrencia a la reflexión con base crítica, es la mejor forma de continuar y de participar de este proceso dialógico entre el pensador y sus seguidores. Nosotros, que nos acercamos descriptivamente a este pensador podemos tomar didácticamente algunos de sus elementos fundantes y desde ellos proponernos aportes para nuestra práctica pedagógica.

Las siguientes pistas, sin pretensión de ser finales, son tomas de los elementos caracterizados anteriormente:

1. La práctica evaluativa ha de considerar **siempre** los saberes previos.
2. La práctica evaluativa puede ser una oportunidad de **dotar de nuevos significados** a nuestros conceptos, a fin de ampliar nuestras categorías.
3. Ampliar los mecanismos e instrumentos para **la indagación de la construcción gnoseológica** de nuestros estudiantes es la mejor estrategia de seguimiento evaluativo.
4. Evidenciar en nuestros estudiantes los **cambios** gnoseológicos, caracterizando transformaciones y limitaciones.
5. Inclinar la valoración de la construcción del conocimiento en el primer sujeto, que es el propio estudiante, buscando apostar por **la autoevaluación como dispositivo de configuración personal**.
6. Ampliar y dimensionar factores sociales de la evaluación, que es a la vez personal -relacional, y por tanto **concientizada y concientizadora**.
7. Insistir sobre la relevancia que adquiere **la práctica evaluativa desde la docencia**, donde se engrana a la vez aspectos personales, sociales y que siempre estará vinculada a un propósito concreto.

Las anteriores pistas, solo son una descripción inicial de otras que se pueden sintetizar a partir de la revisión de los aspectos centrales del pensamiento de Freire.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el ejercicio de establecer pautas para un acercamiento pedagógico a un gran pedagogo, considero que la mejor línea de actuación es la crítica, basada en el método científico. Esta línea ha consolidado la relación del acto primero (praxis) y el acto segundo (logos) se hace certera en la medida que ambas hacen parte de la misma situación, nunca bajo la relación de imposición, propia de muchos modelos pedagógicos. El equilibrio de estos dos actos, sólo es posible bajo la práctica del diálogo, medio oportuno la nuestras práctica pedagógica. Y he aquí es mayor aporte para nuestra práctica pedagógica, la evaluación es a la vez un proceso dialógico.

Frente a estas ideas me queda sólo una inquietud final ¿cómo dialogamos con nuestros estudiantes?

Referencias:

Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía. México DF: Siglo XXI. (Versión digital)